

UMUMTA’LIM MAKTABLARDA O‘ZBEK TILINI DAVLAT TILI FANI SIFATIDA O‘QITISH ASOSLARI

Xojiyeva Iroda Zokirjon qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetining
mustaqil izlanuvchisi
irodaxojiyeva024@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta’lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan umumta’lim maktablari o‘quvchilari uchun o‘zbek tilini davlat tili sifatida o‘qitishning ilmiy, huquqiy asoslari, o‘zbek tilini ikkinchi til sifatida o‘qitish masalalari xususida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: ikkinchi til ta’limi, davlat tili fani.

Аннотация. В данной статье рассматриваются научно-правовые основы обучения узбекскому языку как государственному учащимся общеобразовательных школ, где обучение ведется на русском и родственных языках, а также вопросы преподавания узбекского языка как второго языка.

Ключевые слова: второе языковое образование, наука о государственном языке.

Annotation. This article discusses the scientific and legal foundations of teaching the Uzbek language as a state language to students in secondary schools, where instruction is conducted in Russian and related languages, as well as issues of teaching the Uzbek language as a second language.

Key words: second language education, science of the state language.

Jahon mamlakatlari o‘rtasida til ta’limini yanada rivojlantirish, yangi yondashuvlar asosida tadqiqotlar olib borish kabi amaliy ishlar olib borilayotgan bir davrda mamlakatimizda ham tilimizning rivoji, yangi yo‘nalishlar zamirida takomillashishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratilmoqda. Xususan, “O‘zbek tilining xalqimiz ijtimoiy hayotida va xalqaro miqyosdagi obro‘-e’tiborini tubdan oshirish,

unib-o’sib kelayotgan yoshlarimizni vatanparvarlik, milliy an’ana va qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash, mamlakatimizda davlat tilini to’laqonli joriy etishni ta’minlash, O‘zbekistondagi millat va elatlarning tillarini saqlash va rivojlantirish, davlat tili sifatida o‘zbek tilini o‘rganish uchun shart-sharoitlar yaratish, o‘zbek tili va til siyosatini rivojlantirishning strategik maqsadlari, ustuvor yo‘nalish va vazifalarini hamda istiqboldagi bosqichlarini belgilash maqsadida” [1] qabul qilingan Konstitutsiyadan keyingi “Davlat tili to‘g‘risida”gi qonun til taraqqiyotining asosiy poydevorlaridan biri sanaladi. “Davlat tili to‘g‘risida”gi Qonun va istiqloq tufayli o‘zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi ona tilimizning keyingi rivoji uchun keng ufqlarni ochdi. Ona tilimiz respublikamizning asosiy muomala, aloqa vositasiga aylandi, ilmiy, badiiy, rasmiy til sifatida keng miqyosda qo‘llana boshladi. O‘zbek tilining O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va “Davlat tili haqida”gi Qonuni tomonidan belgilangan davlat tili sifatidagi maqomi ona tilimizning ijtimoiy vazifalari va rasmiy-idoraviy muloqot yuritishdagi mavqeyini yanada kengaytirishning mustahkam asosi bo‘lib, yoshlarga milliy istiqloq g‘oyalarini, vatanparvarlik, elimizga sadoqat tuyg‘ularini singdirishda, ularning barkamol avlod bo‘lib yetishishlari va ijtimoiy-iqtisodiy hayotimizning barcha jabhalarida keng faoliyat olib borib, yurtimizning ravnaqi uchun xizmat qilishlarida davlat tili ta’limining ahamiyati nihoyatda kattadir” [2, B.3]. Shu bois, umumta’lim maktablarda o‘zbek tilini davlat tili fani sifatida o‘qitish metodikasini zamon talablariga mos holda takomillashtirish, metodik ta’minotini yaratish, bu bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish zarurati mavjud.

Mamlakatimizda qabul qilinayotgan qonun hujjatlari va keyingi yillardagi o‘zbek tilini yanada takomillashtirishga bag‘ishlangan qator chora tadbirlar, xususan, “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi PF-6084-sonli Farmoni ta’lim muassasalarida davlat tilini o‘rgatish va uni bilish darajasini baholash tizimini yanada takomillashtirishga qaratilganligi bilan o‘zbek tilining taraqqiyotida yangi sahifalarni ochdi. Farmonda o‘zbek tilining mamlakatimiz hududida istiqomat qiluvchi barcha millatlar va elatlar tomonidan o‘rganilishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berish masalalariga alohida e’tibor qaratilgan bo‘lib, uning ijrosini

ta'minlash uchun o'zbek tilidan tuzilgan dasturlarni yanada takomillashtirish, darsliklarni mazmunan va metodik tomondan tubdan yaxshilash taqozo etiladi” [2, B.3]. O'zbek tili (davlat tili) fanining o'quv rejasi hamda fan dasturi bilan tanishishda oldin, shuni alohida ta'kidlash kerakki, mamlakatimizda umumiy o'rta ta'lim olish 7 tilda olib borilishi belgilangan. “Respublikamizda umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim 7 tilda: o'zbek, qoraqalpoq, rus, qozoq, qirg'iz, tojik, turkman tillarida olib boriladi. O'zbek tilining respublikamizdagi ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan umumta'lim maktablarida va uzluksiz ta'lim tizimining keyingi bosqichlarida esa ta'lim rus va qoraqalpoq tillarida olib boriladigan guruhlarda davlat tili sifatida o'qitilishidan ko'zlangan asosiy maqsad mamlakatimizda yashovchi turli millatlar farzandlarining o'zbek tilini kundalik turmushda va ijtimoiy faoliyati jarayonida turli insonlar o'rtasidagi og'zaki va yozma muloqot yuritish ko'nikmalarini tarkib toptirishdan iborat. Ta'lim jarayonida bilimlar, ko'nikma va malakalarni kimga berish, ya'ni kimlar ta'lim subyekti ekanligi nihoyatda muhim bo'lib, shundan kelib chiqqan holda til ta'limida tilni ona tili sifatida o'qitish va chet tili (yoki ikkinchi til) sifatida o'qitish farqlanadi. Til o'qitishda bu juda muhim bo'lib, ta'lim mazmuniga ham, ta'lim metodlariga ta'sir qilmay qolmaydi”. Demak, o'zbek tili fani o'zga til vakillariga ikkinchi til sifatida o'qitilar ekan, ularga tanlanadigan o'quv materiallari va o'quv topshiriqlarini ham bugungi kunda talab etilayotgan malakalarni takomillashtirishga e'tibor qaratilishi zarur. “Keyingi yillarda ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablar uchun o'zbek tilidan tuzilgan o'quv dasturlarida grammatik ma'lumotlarni o'zaro uzviylikda va ta'lim bosqichlariaro uzluksizlikda berilishiga, “O'zbek tili” darsliklarida esa ushbu nazariy ma'lumotlarni ham nutqiy mavzu bilan, ham adabiy o'qish materiallari bilan uzviyligi ta'minlanishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu o'rinda shuni ta'kidlash kerakki, tilga oid bilim, ko'nikma. malakalarni shakllantirish spiralsimon bosqichli ketma-ketlikni talab etadi. Ya'ni nazariy ma'lumotlarni o'quvchining yoshiga mos holda avval berilgan bilimlar mustahkamlab borilgan holda bosqichma-bosqich kengaytirib borilishini talab etadi [3, B.12].

Umuman olganda, o‘zbek tili ikkinchi til sifatida o‘qitilar ekan, yondashuv va metodikalar shu asosga ko‘ra tanlanishi lozim bo‘lib, o‘qituvchi o‘quvchilarni yo‘naltira olishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Qolaversa, o‘zbek tilini ta’lim o‘zga tilda olib boriladigan maktab o‘quvchilariga o‘rgatishda zamonaviy mazmun va shaklga ega mashq va topshiriqlarni, hayotiy ko‘nikmalar asosida amaliy, hayotiy, jonli va foydali o‘zbek tilini o‘rgatuvchi namuna hisoblanadi. Bunda “O‘zbek tili fani faqat grammatik me’yorni o‘rgatuvchi fan sifatida emas, balki o‘quvchining ixtiyoriy mavzudagi, fanlar kesimidagi matnlarni tinglab tushunishiga, to‘g‘ri o‘qishiga, orfoepik va orfografik me’yorlarni rivojlantirishga xizmat qiladigan fandır. O‘zbek tilini mukammal o‘zlashtirgan o‘quvchida o‘zbek tilida beriladigan matnlarni o‘qish orqali mantiqiy, tanqidiy, ijodiy (kreativ) fikrlash va olgan bilimlarini hayotda qo‘llay olish layoqati rivojlanishi maqsad qilingan” [4, B. 279-283].

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida’gi PF-6084-sonli Farmoni.
2. Muxitdinova X. O‘zbek tilini ikkinchi til sifatida o‘qitish metodikasi: o‘quv qo‘llanma, Toshkent – 2023, 3-b.
3. Muxitdinova X. O‘zbek tilini ikkinchi til sifatida o‘qitish metodikasi: o‘quv qo‘llanma, Toshkent – 2023, 12-b.
4. Xojiyeva I. Umumta’lim maktablarda o‘zbek tili (davlat tili) fanining o‘qitilishi. // Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, Impact Factor: 8.2 |2181-3035|№ 12(49), 279-283-b. DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.12169210>.